

SESSION 1. RESILIENT VITICULTURAL PRACTICES FOR SUSTAINABLE ECOSYSTEMS ORAL, SHORT & FLASH

3) Определение экономических и экологических преимуществ внедрения системы Pergola.

4) Предложить рекомендации по оптимизации использования данной системы в климатических и почвенных условиях, характерных для Молдовы.

Использование соответствующей системы ведения кустов, такой как система Pergola с различными гибридными модификациями, может принести значительную пользу винодельческой отрасли Республики Молдова, способствуя повышению конкурентоспособности продукции на международном рынке.

2025-916: LA DERIVA DEL HERBICIDA HORMONAL 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICO (2,4-D) MATA LOS PLANTONES RECIÉN PLANTADOS DEL PORTA INJERTO DE VID 'PAULSEN 1103' EN "DOM PEDRITO", "RIO GRANDE DO SUL" (RS), BRASIL

Juan Saavedra Del Aguila, Jansen Moreira Silveira, João Pedro De Almeida Correa Da Rosa: federal university of "pampa" (unipampa)/campus dom pedrito/bachelor's degree in enology, Brazil, juanaguila@unipampa.edu.br

Los efectos negativos de la "Revolución Verde" están todavía presentes en los días actuales, como ejemplo de esto tenemos los daños por la deriva en los viñedos del herbicida hormonal 2,4-D, que está aconteciendo en la Región de la "Campanha Gaúcha", local importante de producción de Uva para elaboración de Vino Fino en el Brasil. Este herbicida fue desarrollado a lo largo de la segunda guerra mundial y utilizado en la guerra de Vietnam por los Estados Unidos, como parte del conocido "agente naranja", actualmente en el Brasil este herbicida tiene la clasificación de potencial de peligro ambiental III-producto peligroso para el medio ambiente. El 2,4-D es permitido en diferentes cultivos en el Brasil para controlar las plantas espontaneas, dentro de estos cultivos se tiene la soya; infelizmente una aplicación errada de este herbicida en la preparación del suelo para sembrar la soya (condiciones no recomendadas técnicamente de velocidad del viento, humedad relativa del aire, temperatura, etc), causa una deriva del producto 2,4-D a distancias que pueden llegar a 50km del local de la aplicación. En la actualidad la deriva en los viñedos por 2,4-D es el principal problema en la Región de la "Campanha Gaúcha", que está limitando el desarrollo sostenible de la Vitivinicultura en esta Región. Por lo expuesto, el objetivo del presente trabajo, fue el de evaluar el efecto de la deriva del herbicida hormonal 2,4-D en el porta injerto de vid 'Paulsen 1103', en el primer año de plantado en campo definitivo, en la Región de la "Campanha Gaúcha", ciudad de "Dom Pedrito", RS, Brasil. El presente trabajo fue realizado en el Viñedo Experimental de la Universidad Federal del Pampa (UNIPAMPA)/"Campus Dom Pedrito", localizado en el municipio de "Dom Pedrito", RS, Brasil; por el Núcleo de Estudio, Investigación, y Extensión en Enología (NEPE²). Esta región presenta clima templado del tipo subtropical con grandes variaciones bien definidas, con veranos calientes e inviernos bastantes fríos, ocurriendo muchas veces heladas, lluvias e caída de cubos de hielo, con coordenadas geográficas de 31° 00' 10" de latitud al Sur y 54° 36' 41" de longitud Oeste, y una altitud al nivel del mar de 145 metros. Se uso el porta injerto de vid 'Paulsen 1103', plantado en el año de 2022; el experimento se desarrolló en el ciclo agrícola 2022/2023. El experimento por aspersión en campo tubo 2 tratamientos (36 porta injertos de vid 'Paulsen 1103' por tratamiento), estos fueron: T1 = sin aplicación de la deriva por 2,4-D, aplicación de agua (control); y T2 = aplicación de la deriva por 2,4-D (0,5% de la dosis recomendada para el cultivo de la soya). Se evaluó el porcentaje de muerte de los porta injertos en campo, esta evaluación se realizó 6 meses después de la aplicación de los tratamientos. Los datos fueron sometidos a análisis de variancia (ANOVA), y siendo necesario, al teste de comparación de medias de Tukey al 5% de significancia. El porcentaje de muerte de los porta injertos de vid 'Paulsen 1103' del tratamiento 2 (deriva por 2,4-D; 0,5% de la dosis comercial), fue significativamente superior al porcentaje de muerte de los porta injertos de vid 'Paulsen 1103' del tratamiento 1 (control). Como el herbicida hormonal 2,4-D funciona de forma análoga a la hormona vegetal Auxina, los efectos de este herbicida en las Vides adultas son bien conocidos en este cultivo, entre estos efectos se tiene: parada del desarrollo vegetal, deformaciones de los organos de la planta, reducción de la fotosíntesis, disminución de la productividad, mayor susceptibilidad a enfermedades, y muerte. Se concluye de forma preliminar, que la deriva del herbicida 2,4-D en el porta injerto de vid 'Paulsen 1103' causa la muerte de ellas, en el primer año de desarrollo de estos porta injertos de vides en campo definitivo.

Palabras clave: *Vitis vinifera* L.; *Vitis berlandieri*; *Vitis rupestris*; Vida.

